

Dendrokronologiske undersøgelse af tømmer fra skibsvrag Klippan 2, Sverige

af

Aoife Daly, ph.d.

Dendro.dk rapport 40 : 2015

Indsendt af Staffan von Arbin, Bohusläns museum.

I denne rapport beskrives de dendrokronologiske analyser af prøver fra tømmer fra klinkbygget båd fundet ved Klippan, Göteborgs kn, Västergötland, Sverige.

Fig. 1. Skibsvrag Klippan 2, Sverige, dateringsdiagram.

Prøver fra otte planker fra skibet og en prøve fra skibets køl er indsendt til undersøgelse. Alle prøver er af *Quercus sp.*, eg. All prøver er dateret.

Plankerne

Af de otte planker undersøgt er syv fra bagbord side af båden. Undersøgelsen viser at de to kølplanker, prøve 159 fra styrbord og prøve 157 fra bagbord, sandsynligvis kommer fra samme træ.

To af prøverne fra plankerne er knækket (p154 Z141006a&b og p152 Z141008a&b). Åringsmålinger er foretaget på hver halvdel, og dateret for sig (tabel 1).

Splintved er bevaret på seks af prøverne fra plankerne. Den yngste bevarede åring er på prøve 153 (Z141007a) og er dannet i 1539 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til ca. 1542-57 e.Kr. Det beregnede fældningstidspunkt for træerne som de fleste andre prøver kommer fra falder inden for dette tidsrum, og er antagelig fældet samtidig (markeret med blå i fig. 1).

En af plankerne, den fra den øverste bevarede bordgang (fig. 2, prøve 151, Z1410098), dog er fra et træ som kan være fældet tidligere. Prøven har hele 27 splintår bevaret, er det beregnede fældningstidspunkt for træet som den kommer fra er ca. 1529-32 e.Kr. Det kan imidlertid ikke udelukkes at planken er lavet af et træ med usædvanlig mange splintår.

Fig. 2. Skibsvrag Klippan 2, Sverige, vraget in situ, med de dendrokronologiske prøver fjernet (foto Staffan von Arbin).

		Z141001a	Z141003a	Z141002a	Z141005a	Z141006a	Z141006b	Z141004a	Z141007a	Z141008b	Z141008a	Z141009b	
Average Z141M001	Same tree?	Z141001a	*	10,36	5,72	9,09	6,71	\	5,79	\	\	6,96	5,67
		Z141003a	10,36	*	6,39	7,39	6,57	-	5,46	4,11	3,48	5,85	5
		Z141002a	5,72	6,39	*	9,26	6,22	\	5,68	8,31	5,09	5,16	5,31
		Z141005a	9,09	7,39	9,26	*	10,32	5,83	9,23	8,6	6,91	6,76	8,37
	Same sample in 2 parts	Z141006a	6,71	6,57	6,22	10,32	*	\	6,18	6,28	3,17	6,16	7,09
		Z141006b	\	-	\	5,83	\	*	11,15	9,86	10,41	\	4,91
		Z141004a	5,79	5,46	5,68	9,23	6,18	11,15	*	8,86	7,19	4,33	7,64
		Z141007a	\	4,11	8,31	8,6	6,28	9,86	8,86	*	16,61	6,08	5,27
	Same sample in 2 parts	Z141008b	\	3,48	5,09	6,91	3,17	10,41	7,19	16,61	*	\	4,28
		Z141008a	6,96	5,85	5,16	6,76	6,16	\	4,33	6,08	\	*	4,01
	Z141009b	5,67	5	5,31	8,37	7,09	4,91	7,64	5,27	4,28	4,01	*	

Tabel 1. Skibsvrag Klippan 2, Sverige. Resultatet af synkroniseringerne, prøverne imellem. (Skråstregssymbolet \ betyder overlap < 30 år)

Plankernes udskæring

Af de otte planker undersøgt, er fem meget tydeligt udformet til klinkkonstruktion, med plankens ene side forsynet med en smal kant til overlappning med næste bordgang (se f.eks. fig. 3). Plank 156 er radialt skåret fra stammen, mens plank 155 er tangentielt (fig. 4). Flere planker ligger lidt i en mellemting mellem, således at det er svært at sige om kløvningen var bare ikke særlig præcis, eller om der er tale om tangentielt skåret planker. Plank 151, den øverste bevarede bordgang, er tydeligt tangentielt skåret (fig. 5).

Fig. 3. Skibsvrag Klippan 2, Sverige. Tværsnittet af plank 156. Planken er radial skåret fra træet. Vækstretningen er venstre til højere.

Køl

Prøven fra kølen (p158 Z141002a) indeholder 109 årringe, og har en lille rest af splintved bevaret. Yngste årring er dannet i 1512 e.Kr. Fældning af træet som kølen er lavet af beregnes til 1524-39 e.Kr. (markeret i fig. 1 med gult). Det beregnede fældningstidspunkt for træet til kølen falder lidt tidligere end tidspunktet for træerne til de fleste planker. Træet til kølen kan have haft usædvanlig mange splintår, ligesom planke 151. På den anden side, hvis vi antager at samtlige træer til bygningen af båden er fældet samtidig, så kan vi tolke de dendrokronologiske resultater således at fældningen fandt sted omkring 1540 e.Kr. (i fig. 1, markeret med grøn).

Fig. 4. Skibsvrag Klippan 2, Sverige. Tværsnittet af plank 155. Planken er tangentielt skåret fra træet. Vækstretningen er højere til venstre.

Fig. 5. Skibsvrag Klippan 2, Sverige. Tværsnittet af plank 151. Planken er tangentielt skåret fra træet. Vækstretningen er venstre til højere.

Filenames	-	-	Z141M001	
-	start	dates	AD1352	
-	dates	end	AD1539	
Swedish chronologies				
SM000012	AD1125	AD1720	12,40	Sverige Vest (Bråthen 1982)
SM000005	AD1274	AD1974	11,94	Skaane Blekinge (Bartholin pers comm)
SM100001	AD1310	AD1539	10,25	Ystads område (Bartholin pers comm)
O0800009	AD1301	AD1561	7,54	Halmstad (Bartholin pers comm)
LS10BM01	AD1413	AD1509	7,24	Löddeköp Torn 2 timbers (Bartholin pers comm revised Daly 2007)
O0370009	AD1350	AD1430	7,00	Landskrona (Bartholin pers comm)
East Danish chronologies (can contain imports)				
ZEALAND0	AD452	AD1770	15,00	Sjælland DK (Daly unpubl)
2117M001	AD1316	AD1514	10,69	Hammer K. 5 trees (Daly 1998)
2121M002	AD1052	AD1596	12,43	Suså Næstved all posts (Daly 2001)
B028M003	AD1386	AD1576	10,50	Køge Havn 4 timbers (Daly 2013)
2M000006	AD1318	AD1514	10,11	Sjælland kirker (Daly 1998)
B012M001	AD1347	AD1484	10,10	Admiralgade, Copenhagen 3 timbers (Daly 2005)
West Danish chronologies (some contain imports)				
D014M001	AD1319	AD1521	12,41	Odense Nørregade Gråbrødre klostres baghave 2 timbers (Daly 2015)
8127M001	AD846	AD1771	14,65	Ålborg østerå + boulevarden 67 timbers (Daly 2000, 2001)
8111M001	AD1350	AD1480	13,01	Astrup K. 13 timbers (Daly 1998)
81M00004	AD1350	AD1480	10,93	kirker i Vendsyssel W Sweden group 24 timbers (Daly 1998)
4077M00Z re midtjy17	AD1310	AD1546	8,91	Nyborg slot renæssancefase 38 timbers (Daly 1999, 2007)
	AD536	AD1980	8,27	Midtjylland (Christensen pers comm)
Shipwrecks				
Z073m001	AD1385	AD1574	12,61	Oslo Barcode ship 14 (BC14) 3 timbers (Daly 2011)
Z027M002	AD1313	AD1567	8,88	Amager Strand skibsvrag 9 timbers (Daly 2008)
Z089m001	AD1399	AD1581	8,38	Oslo Barcode skib 5 (BC05) 9 timbers (Daly 2013)
Z064M002	AD1313	AD1481	7,48	Oslo skib Sørenga 9 4 timbers (Daly 2011)
Z0309M01	AD1395	AD1561	7,40	Barcode ship BC09 2 timbers (Daly 2010)
Z040M001	AD1386	AD1567	10,42	Gåsehage Randers 2 timbers (Daly 2009)
West Swedish TRADED timber				
q415029m04	AD1356	AD1540	16,94	Evangelistas altarpiece Seville Cathedral (Marta Domínguez pers comm)
B027Mpurpl	AD1275	AD1532	15,45	CPH Gammel Strand 12 timbers (Daly forthcoming)
Ep3mna11	AD1361	AD1539	13,46	Stirling Castle, Scotland 41 timbers (Crone pers comm)
FTMAS2	AD1318	AD1572	8,25	Scotland Fenton Tower 5 timbers (Crone pers comm)

Tabel 2. Skibsvrag Klippan 2, Sverige. Resultaterne af synkroniseringsberegninger mellem middelkurven for skibet (Z141M001) og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Proveniens

I tabel 1 vises synkroniseringsberegningerne (t -værdi) alle prøverne fra båden imellem. Åringskurverne viser høj lighed, hvilket indicerer at træerne til båden voksede i samme område. Åringskurverne sammenregnes til en middelfkurve (Z141M001) på 188 år. I tabel 2 vises synkroniseringsberegningerne mellem middelfkurven for båden og et udvalg af åringsdata. De højeste korrelation opnås med en række åringsdatasæt for Sydsandinavien. Da båden dateres til en periode hvor en del tømmerhandel og transport fandt sted lige netop i denne region, er det vanskeligt at bestemme træets oprindelse meget præcis. Den høje lighed mellem båden og en række lokalkurver fra Danmark kan skyldes at vestsvensk eg indgår i konstruktionerne i Danmark. Båden opnår også høj lighed med skibsvrag og andre konstruktioner som kan, via dendrokronologi, sandsynliggøres at være af svensk træ. Det er derfor muligt at båden er lavet af egetræer fra vest Sverige.

Fig. 6. Skibsvrag Klippan 2, Sverige. Prøverne til dendrokronologisk undersøgelse.

Analysen

Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med programmet "DENDRO" (Tyers, 1997) og til beregning af t -værdien (synkroniseringsværdien "t-test") benyttes "CROS" (Baillie & Pilcher, 1973). Splintstatistik ca. 20 (-5 +10) (Hollstein 1980). En detaljeret beskrivelse af proveniensbestemmelsesmetoden findes bl.a. i Daly (Daly 2007).

Litteratur

- Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring research. *Tree-Ring Bulletin* 33, 7-14.
- Bråthen, A. 1982. Dendrokronologisk serie från västra Sverige 813-1975. *Rapport Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer* 1982:1. Stockholm.
- Daly, A., 1998a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Hammer kirke, Roskilde Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 8*, 1998. København.
- Daly, A., 1998b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Astrup kirke, Hjørring Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 1998 : 30*, København.
- Daly, A., 1998c. Kirker i Vendsyssel - alder og funktion. Dendrokronologisk del. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 36*, 1998. København.
- Daly, A., 1999. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Nyborg slot, Fyns Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelse rapport nr. 1999 : 25*.
- Daly, A., 2000. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra Østerå, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 25*, 2000. København.
- Daly, A., 2001a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Boulevarden, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 2001 : 7*.
- Daly, A., 2001b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Suså, Næstved, Storstrøms amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 31*, 2001. København.
- Daly, A., 2005. Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Admiralgade, København. *Dendro.dk rapport 1 : 2005*
- Daly, A., 2007. *Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650*. Ph.D. thesis submitted February 2007, University of Southern Denmark.
- Daly, A., 2008. Amager Strand Vraget. *dendro.dk rapport nr. 2008 : 17*, København.
- Daly, A., 2009. WM2307 Gåsehage ship. *Dendro.dk rapport nr. 2009 : 15*, København.
- Daly, A., 2010. Barcode ship 9. *dendro.dk rapport nr. 2010 : 37*
- Daly, A., 2011a. Sørenga 9, Oslo. *dendro.dk rapport nr. 2011 : 16*, København.
- Daly, A., 2011b. Barcode vrag 5, vrag 8 og vrag 14, Oslo. *Dendro.dk rapport nr. 2011 : 24*.
- Daly, A., 2013a. Barcode ship 5 BC05, Oslo. *Dendro.dk rapport 2013 : 6*.
- Daly, A., 2013b. Dendrokronologiske undersøgelse af tømmer fra bolværker fra Køge Havn KNV00048. *Dendro.dk rapport nr. 2013 : 36*
- Daly, A., 2015. Dendrokronologiske undersøgelse af tømmer fra Nørregade Fjernvarme, Asylgade, Odense, OBM6564 *Dendro.dk rapport 2015, 8*, Copenhagen.
- Hollstein, E. 1980. *Mitteleuropäische Eichenchronologie*. Trierer Grabungen und Forschungen 11. Mainz am Rhein.
- Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, *ARCUS Report* 340, Sheffield.

Katalog

Katalog format:

Filnavn
Titel og prøve nummer
Træart (QUSP = <i>Quercus sp.</i> , eg, PISY = <i>Pinus sp.</i> , fyr, FASY = <i>Fagus sp.</i> , bøg) og antal år målt
Tidsplacering af årringskurven
Antal splintår, tilstedeværelse af bark
Fældningstidspunkt

Z141001a

Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p159

Raw Ring-width QUSP data of 96 years length

Dated AD1352 to AD1447

0 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 131.28 Sensitivity 0.24

Interpretation after AD1462

Z141002a

Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p158

Raw Ring-width QUSP data of 109 years length

Dated AD1404 to AD1512

3 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 104.45 Sensitivity 0.21

Interpretation AD1524-39

Z141003a

Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p157

Raw Ring-width QUSP data of 128 years length

Dated AD1406 to AD1533

3 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 85.51 Sensitivity 0.21

Interpretation AD1545-60

Z141004a

Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p156

Raw Ring-width QUSP data of 124 years length

Dated AD1415 to AD1538

13 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 151.02 Sensitivity 0.24

Interpretation AD1540-55

Z141005a

Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p155

Raw Ring-width QUSP data of 165 years length

Dated AD1363 to AD1527

1 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 108.95 Sensitivity 0.18

Interpretation AD1541-56

Z141006a (inner portion of sample p154)

Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p154

Raw Ring-width QUSP data of 135 years length

Dated AD1357 to AD1491

0 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 108.63 Sensitivity 0.25

Interpretation AD1541-56

21. oktober 2015

Z141006b (outer portion of sample p154)
Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p154
Raw Ring-width QUSP data of 44 years length
Dated AD1493 to AD1536
10 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 89.66 Sensitivity 0.19
Interpretation AD1541-56

Z141007a
Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p153
Raw Ring-width QUSP data of 121 years length
Dated AD1419 to AD1539
12 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 164.35 Sensitivity 0.28
Interpretation AD1542-57

Z141008a (inner portion of sample p152)
Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p152
Raw Ring-width QUSP data of 59 years length
Dated AD1394 to AD1452
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 139.83 Sensitivity 0.19
Interpretation after AD1541

Z141008b (outer portion of sample p152)
Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p152
Raw Ring-width QUSP data of 73 years length
Dated AD1454 to AD1526
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 115.32 Sensitivity 0.25
Interpretation after AD1541

Z1410098
Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p151
Raw Ring-width QUSP data of 149 years length
Dated AD1381 to AD1529
27 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 87.77 Sensitivity 0.16
Interpretation AD1529-32

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	Conversion	pith	sapwood	bark?	extra end	genus	interpretation / felling
samples											
Z141001a	Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p159	96	AD1352	AD1447	R	G	0	N	N	QUSP	after AD1462
Z141002a	Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p158	109	AD1404	AD1512	O	C	3	N	N	QUSP	AD1524-39
Z141003a	Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p157	128	AD1406	AD1533	R	G	3	N	S1	QUSP	AD1545-60
Z141004a	Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p156	124	AD1415	AD1538	R	G	13	N	S1	QUSP	AD1540-55
Z141005a	Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p155	165	AD1363	AD1527	O	G	1	N	S1	QUSP	AD1541-56
Z141006a	Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p154 inner portion of sample	135	AD1357	AD1491	T	G	0	N	N	QUSP	AD1541-56
Z141006b	Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p154 outer portion of sample	44	AD1493	AD1536	T	G	10	N	S1	QUSP	AD1541-56
Z141007a	Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p153	121	AD1419	AD1539	R	G	12	N	S1	QUSP	AD1542-57
Z141008a	Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p152 inner portion of sample	59	AD1394	AD1452	R	G	0	N	N	QUSP	after AD1541
Z141008b	Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p152 outer portion of sample	73	AD1454	AD1526	R	G	0	N	N	QUSP	after AD1541
Z1410098	Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland p151	149	AD1381	AD1529	T	G	27	N	N	QUSP	AD1529-32
Average											
Z141M001	Klippan 2 shipwreck Göteborgs kn Västergötland 11 timber mean	188	AD1352	AD1539							
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.											
Aoife Daly, ph.d.			21 October 2015								